

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDA MAQOL-MATALLAR TARKIBIDAGI KOLORATIVLARNING SEMANTIK TAHLILI

Masharipova Umida,

Ajiniyoz nomidagi NDPI o‘qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18811863>

Til - har qanday milliy madaniyatning ajralmas va muhim qismi, u bilan to‘liq tanishish majburiy ravishda millatning tafakkur tizimiga kirishga intilishni, dunyoga shu madaniyatni yetkazuvchilar ko‘zi bilan, ularning nuqtayi nazari bilan qarashga intilishni anglatadi. Milliy mantiqni tushunmay bunday tushunish mumkin emas. Har bir xalqning til tizimida namoyon bo‘ladigan dunyoni idrok etishning o‘ziga xos milliy usuli dunyoning milliy lisoniy manzarasi sifatida belgilanadi.

Maqol-matallar dunyo tillarining bebaho boyluklaridan biridir. Maqol-matal - fikrni badiiy uslubiy bo‘yoqlar orqali, bir necha o‘nlab so‘zlar bilan ifodalovchi tildagi tayyor va qisqa matn. Ular ixcham turdagi til birliklari orqali ifodalanadi. Kundalik turmushda tilning kommunikativ faoliyati jarayonida jamiyatda odamlar maqol-matallardan o‘z ifoda etmoqchi bo‘lgan fikrlariga mantiqan mos ravishda unumli foydalanadi. Va ularni o‘z o‘rnida emotsional-ekspressiv qiyofasini boricha badiiylik bilan paydo qiling

Maqol-matallar haqida lingvistik lug‘atlarda: "Maqol-matallar nasihat ma‘nosiga ega, tugallangan fikrni anglatadigan obrazli xalq so‘zlari»¹ deb ko‘rsatiladi.

Darhaqiqat, maqol-matallarda pand-nasihat, ta‘lim-tarbiyaviy belgilar kuchli. Shuning bilan bir qator qaysi maqol-matallik sifatidagi so‘z bo‘lmasin, unda xalqning necha yillik hayot tajribasidan sinalgan fikr, o‘y bildiriladi. Maqol-matallar og‘zaki so‘zlashuv tilida ham kundalik fikr almashish jarayonida o‘z fikrini tasdiqlash, yanada aniqroq tushuntirish va bildirayotgan fikriga badiiy tus berish uchun qo‘llaniladi.

Maqol-matallar - xalq donishmandligi, xalqning o‘tkir xayoli, o‘yi, turmush tajribalaridan tug‘ilgan nasihat so‘zlar. Har qanday ongli inson jamiyatda boshqalar bilan fikr almashar ekan, maqollardan beixtiyor foydalanadi.

¹ Насыров Д.С, Бекбергенов А, Жәримбетов К, Русша-қарақалпақша лингвистикалық терминлер сөзлиги. Нөкис, «Қарақалпақстан»,1979. 166-б.

Olimlar Q. Pirniyazov va A. Pirniyazovalar maqol-matallar haqida: "Maqol-qisqa, obrazli, grammatik va mantiqiy jihatdan tugallangan fikr-mulohazani bildiruvchi xalq tomonidan yaratilgan hikmatli, poetik badiiy soʻz sanʼati. Bunda xalqimizning uzoq davrlardan kelayotgan aql-zakovati va donishmandlik fikrlari ifodasi bor. Buning frazeologik soʻz birikmasiga oʻxshashligi - tarkibidagi soʻzlarning barqarorligi va tuzilishi, shakli, oʻziga xosligi esa, uning tarkibidagi soʻzlarning oʻz maʼnosini saqlab tahlil qilishga kelishi"»² - deb taʼkidlaydi. soʻzlarning oʻz maʼnosini saqlab tahlil qilishga kelganda - deb taʼkidlaydi. Rang bildiruvchi leksemalar maqol-matallarning tarkibida ham qoʻllaniladi. Bunda ular albatta xalqning tushunchasi va dunyoqarashini ifodalaydi.

Qizil leksemasi odamning yuz-koʻrinishining rangi maʼnosida qoʻllaniladi:

Qizil yuzni sargʻayta, Aziz qoʻlni qavartir³ (39-bet).

Qizil yuzing qizartirma, Uzun tiling qisqartir. (324)

Qizil jüzli jegettiñ qız qarındası bolmasın / *Qizil* yuzli yigitning qiz sihglisi boʻlmasin (QQ.x.n.m.).

Qizil leksemasi oltin, yaltiroq narsa, qiziqarli narsa maʼnosida ham qoʻllaniladi:

Qanoat-*qizil* oltin. (222)/ *Qizlar qizilga* uchar. Savdogar-pulga (296)

Qizil koʻrsa, Xizir yoʻldan chiqar (296)

Qızdıñ kózi qızilda (QQ.x.n.m.) / *Qizning koʻzi qizilda*. *Qizil kóse* perishte joldan shıgadı (QQ.x.n.m.) / *Qizil koʻrsa*, Xizir yoʻldan chiqar – shu maqol bilan bir maʼnoda.

Qizil leksemasi *til* leksemasi bilan birga qoʻllanilib, soʻzga mohirlikni, soʻzamollikni bildiradi:

Qizil tilim boʻlmasa, Qishlar edim elimda, *Yashil* tilim boʻlmasa, Yayrar edim elimsa (89-bet).

Qizil tilim tiya olmadim, *Qizimnikiga* borolamadim (89-bet).

Qoraqalpoq tilida ham *qizil til* maqolning tarkibida kelib soʻzga mohirlikni bildiradi: Óner aldı *qizil til* (QQ.x.n.m.). / Hunar oldi *qizil til*.

Oq leksemasi yaqshi, yaman maʼnolarini ham bildiradi:

Oq degani-olqish. *Qora* degani –Qargʻish (82-b).

Bul maqol qoraqalpoq tilida ham huddi shu maʼnoda ishlatiladi:

Aq degeni – algıs, Qara degeni – ğargıs (QQ.x.n.m.).

² Pirniyazov K., Pirniyazova A. Qaraqalpaq tiliniñ leksikası. Nėkis, 2004, 42-6.

³ ʻzbek xalq maqollari. Toşkent: «Şark» Matbaa akşionerlik kompaniası boş taşriyatı, 2003. – 512 6.

Oq tuya cho'kmas, Ko'k tuya turmas. (34-bet)

Oq qo'l - osh egasi, Kuch qo'l - ish egasi. (34bet)

Qoraqalpoq tilida *oq* leksemasi bug'doyga bog'liq qo'llanilib, uning navini bildiradi:

Tuwisqanniń jamanı bolǵansha, *Aq* biydaydıń sabanı bol (QQ.x.n.m.).
/Qarindoshning yomoni bo'lgandan, *Oq* bug'doyning somoni bo'l (QQ.x.n.m.).

Oq, qora leksemalari terining rangini bildirib keladi va qarama-qarshilik ma'nosini bildiradi:

Yuzning qoraligi uyat emas, Yuzi qoralik uyat (49)

Aq teri ayaq astında, *Qara* teri batır basında (QQ.x.n.m.) / *Oq* teri oyoq ostida, *Qora* teri botir boshida (QQ.x.n.m.).

Qara jerdi jamanlama, *Qaytip* soǵan bararsañ, *Qalıń* jeldi jamanlama, *Qarǵısına* qalarsañ (QQ.x.n.m.) / *Qora* yerni yomonlama, *Qaytib* shunga borasan, *Qalin* shamolni yomonlama, *Qarg'ishiga* qolarsan (QQ.x.n.m.).

Qara qulqinga qul bolǵan, *Óz* eliniń ulı bolmas (QQ.x.n.m.) / *Qora* qulqinga qul bo'lgan, *O'z* elining o'g'li bo'lmas (QQ.x.n.m.).

Qora leksemasi suv so'ziga aniqlovchi bo'lib, uning rangini emas, balki faqat suv ma'nosini bildiradi, qora ko'rim degani bir talay masofani anglatadi:

Qora suv chanqoq qondirmas, *Baxil* kishi qo'noq qo'ndirmas (175-bet)

Qara suv qara kórim jerge aparar (QQ.x.n.m.) / *Qora* suv qora ko'rim yerga olib borar (QQ.x.n.m.)

Túr – *tús*, rang bildiruvchi so'zlar antonim bo'lib keladi.

Masalan: *Qora* tavuq qaqillaydi. *Oq* tavuq shaqillaydi (192).

Qoradan ortiq bo'yoq bo'lmas. *Qorani* yuvgan bilan *oq* bo'lmas. (311)

Qora itning uyati *oq* itga tegar (51).

Qoraqalpoq tilida ham antonim bo'lib, qarama-qarshi ma'noda ishlatiladi.

Aq iyt, *qara* iyt, *Bári* bir iyt. / *Oq* it, *qora* it, *Baribir* it.

Aqqa qara joq, *Qaraga* shara joq. / *Oqqa qora* yo'q, *Qoraga chora* yo'q.

O'zbek tilshunosligida N. Jumatovanning jurnalda chop etilgan maqolasida o'zbek xalq maqol-matallarida rang bilan bog'liq bo'lgan obrazlar haqida fikr aytilgan⁴.

⁴ Жуматова Н. Ўзбек халқ мақолларидаги ранг билан боғлиқ рамзий образлар. Ўзбек тили ва адабиёти журнали. Тошкент, 1977, №6.

«Oq uyda bo‘lgan kishi olachiqda ham bo‘ladi»⁵ maqolidagi *oq uy* ustiga oq kigiz yopilgan o‘tov bo‘lib, odatda, xonu beklar, ko‘chmanchi chorvadorlarning katta boylari istiqomat qilgan. Olachiq esa oldi ochiq, kichik, ko‘rimsiz, hatto oldida eshigi bo‘lmagan o‘tov yoki kapa. Bu maqol orqali boylik bilan kerilmaslik, mag‘rurlanib ketmaslik haqida odamlarga saboq berilgan.

"Oq ko‘ngilning yuzi ko‘rkam," "Oq shunqorning bolasi davosiga qaramay, davosiga qarasa, shunqorlikka yaramas" kabi maqollarda esa "oq" sifatlovchisi o‘zi bog‘lanib kelgan so‘zlar bilan sofdillik, mardlik kabi chin insoniy tuyg‘ularni ifodalashga xizmat qilgan. "Qizilni ko‘rsa Xizr ham yo‘ldan adashadi" maqoli bilan esa xalqimiz boylikka uchib, o‘z obro‘cini yerga uradigan kishilarga kinoya qiladi.

Rang belgilariga nisbatan ixcham va oson ajratiladigan leksik guruhni ifodalaydi, rang gamutining ob'ektiv xilma-xilligini aks ettiradi. Shu bilan birga, turli tillardagi rang nomlari misolida ko‘rish mumkinki, rang kabi barcha odamlarga xos bo‘lgan bunday jismoniy tuyg‘u turli tillarda turlicha aks etadi.

Ranglar spektrining nominatsiyasi uchun asos ushbu belgini nomlashning turli tamoyillari bo‘lishi mumkin, ularning asosiylari ranglarni farqlash va ularni belgilashda amaliy qiziqishdir. Atrofdagi voqelikda ma'lum rang belgilarini uchratish chastotasi, ongning rivojlanish holati, uning faoliyat yo'nalishi, ma'lum bir til madaniyati jamiyati tomonidan dunyoni bo'linishning o'ziga xos xususiyatlari va har bir tilga individual ravishda xos bo'lgan ichki tizimli munosabatlar.

Semantik sohalarni aniqlash usuli bilan tizimli munosabatlarni tahlil qilish leksik birlikning ahamiyati darajasini va uning til quyi tizimlaridagi boshqa elementlar bilan bog'liqligini aniqlashning eng samarali usuli hisoblanadi. chastotasini ko'rsatadigan rang atamaları egallaydi.

O‘zbek va qoraqalpoq tillarida “rang” semantik maydoni markazida “aq” / “oq”, “qara” / “qora”, “qizil” / “qizil”, “sari” / “sariq”, “jasil” / “yashil”, “kók” / “ko‘k” rang belgilari joylashgan. Qolgan rang belgilari periferik pozitsiyani egallaydi va ma'lum bir soyani etkazish uchun ishlatiladigan so'zlarning turli semantik-stilistik turlarini va sintaktik konstruktsiyalarning modellarini ifodalaydi. Periferik rang atamaları markaziy rang atamaları atrofida birlashtirilgan va markaziy so'zlarning dominantiga ega mikrotizimlarni tashkil qiladi.

O‘zbek va qoraqalpoq tillarining rang belgilari tizimi murakkab tarkibga ega

⁵ Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Хикматнома: Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбек совет энциклопедияси, 1990. – Б. 336.

bo'lib, nafaqat turkiy, balki arab, fors so'zlaridan iborat bo'lib, yopiq emas, o'zlashtirish, neologizmlar, qiyosiy konstruksiyalar orqali to'ldirilib, tizim ichidagi aloqalarning mavjudligi bilan ajralib turadi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida polisemantik rangli sifatlarning leksik-semantik hajmi aniqlandi, ma'nolari maydon printsipiga ko'ra tuzilishi mumkin, markaz va chekkaga bo'linadi. Markaziy o'rinni taqqoslangan folklor matnlarida universal bo'lgan, turli tilshunoslik jamiyatlarida kognitiv faoliyatning universalligini ifodalovchi kolorativ lug'at egallaydi.

Bularga to'g'ridan-to'g'ri nominativ, haqiqiy rang ma'nosi, nomdagi voqeliklarga va ularning rangiga hissiy munosabatni ifodalovchi ba'zi baholovchi ma'nolar, shuningdek, ularni hosil qiluvchi assotsiatsiyalarning barqarorligi bilan ajralib turadigan ramziy ma'nolar kiradi.

Milliy dunyoqarashning o'ziga xosligini aks ettiruvchi rang bildiruvchi lug'at idioetnik bo'lib, so'zning semantik tuzilishining chekkasida joylashgan, chunki u ma'lum bir til hamjamiyatiga tegishli. Frazologik birliklar, maqollar va maqollardagi rang belgilarining semantikasini qiyosiy o'rganish umumiy va xususiy dialektikaning namoyon bo'lishini aniqlashga imkon berdi, bu amaliy nuqtai nazardan rang belgilarining turli xil uyg'unligi bilan o'xshash, universal leksik-semantik variantlar mavjudligini anglatadi. Rang bildiruvchi lug'atning mos kelishidagi farqlar turli xalqlarning dunyoqarashining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq, chunki har bir til o'ziga xos tajriba ma'lumotlari tashkilotiga mos keladi va turli tillarda bir xil ma'no zonalari so'zlar bilan har xil tarzda qoplanadi.

Rang belgilarining semantikasini aniqlashda kontekstning roli katta, chunki folklor so'zi tarqoq ma'no, ko'p ma'noli va ko'p o'lchovli lingvistik tekislikning o'zida ham, metatil tekisligida ham, bu holda mifopoetik xususiyatga ega. Ish folklor matnlarida rang belgilarining ishlashining o'xshashligini belgilaydi.

Frazologik birliklarda ham, maqol va matallarda ham rang-barang sifatlar atrofdagi olam tafsilotlarini takrorlash uchun bevosita nominatsiyada qo'llanadi, shuningdek, baholovchi ma'nolar doirasini kengaytirib, badiiy ifoda vositasi vazifasini bajaradi.

Demak, qiyosiy tahlil natijasi qoraqalpoq va o'zbek xalq og'zaki ijodi matnlarida rang bildiruvchi leksik birliklarning o'xshash va farqli tomonlarini tavsiflash, qoraqalpoq va o'zbek xalq og'zaki ijodi matnlaridagi rangni bildirish, har bir ekvivalent rang belgisi bo'yicha umumiy va farqlovchi semantik xususiyatlar inventarini o'rnatish, korrelativ rang sifatlarining mosligini solishtirish. Polisemantik

YANGI O'ZBEKISTON: FANLARARO TADQIQOTLAR MAYDONI

respublika ilmiy-nazariy konferensiya

sifatlarning semantik mazmunini tashkil etuvchi leksik-semantik variantlarning ma'lum bir to'plamining mavjudligi - folklor matnlarida rang belgilari, ko'rsatilgan korrelyativ rang belgilarining o'xshashliklari va farqlarini baholashga imkon beradigan asosiy semantik-tipologik xususiyatdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пирниязов Қ., Пирниязова А. Қарақалпақ тилинің лексикасы. Нөкис, 2004, 42-б.
2. Ўзбек халқ мақоллари. Тошкент: «Шарқ» Матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, 2003. – 512 б.
3. Жуматова Н. Ўзбек халқ мақолларидаги ранг билан боғлиқ рамзий образлар. Ўзбек тили ва адабиёти журнали. Тошкент, 1977, №6.
4. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома: Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбек совет энциклопедияси, 1990. – Б. 336